

Prototipo de un sistema de sensado continuo de temperatura aplicable en grandes espacios cerrados

D. L. Prado Martínez^{1*}, A. Rodríguez León¹, J. A. Hernández Reyes¹, G. E. Ovando Chacón¹, L. G. Camarillo Gamboa¹.

¹Maestría en Eficiencia Energética y Energías Renovables, Tecnológico Nacional de México/IT de Veracruz. Miguel Ángel de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, C.P. 91860, Veracruz, Ver., México

*M20020033@veracruz.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Eléctrica y Electrónica.

Resumen

En el presente trabajo se detalla la implementación de un prototipo de sistema de sensado de temperatura que consta de dos componentes: hardware y software.

En el componente de hardware se implementó un módulo de sensado usando el sistema embebido ESP32 con un sensor DHT11. Se eligió el ESP32 ya que es económico, pequeño y de bajo consumo de energía.

El componente de software se desarrolló en Java y complementa las tareas permitiendo la recolección por wifi de datos suministrados por diferentes réplicas del módulo de sensado en un servidor local (Raspberry Pi) y luego enviados por Internet a un servidor remoto para su análisis posterior.

Este sistema ayuda a monitorear la temperatura, de manera continua, en diferentes zonas (mediante las diferentes réplicas de módulos de sensado) de espacio cerrado amplio en donde hayan instalados sistemas de aire acondicionado.

Palabras clave: Sistema H&S, ESP32, WiFi, Raspberry Pi

Abstract

This paper details the implementation of a prototype temperature sensing system consisting of two components: hardware and software.

In the hardware component, a sensing module was implemented using the ESP32 embedded system with a DHT11 sensor. The ESP32 was chosen as it is inexpensive, small and has low power consumption.

The software component was developed in Java and complements the tasks by allowing data to be collected via WiFi from different replicas of the sensing module on a local server (Raspberry Pi) and then sent over the internet to a remote server for further analysis.

This system helps to monitor the temperature, in a continuous way, in different zones (by means of the different replicas of sensing modules) of a large enclosed space where air conditioning systems are installed.

Key words: System H&S, ESP32, WiFi, Raspberry Pi

Introducción

Una preocupación actual es el aumento de la temperatura a nivel mundial. Estudios recientes revelan que el clima mundial del último siglo ha sido particularmente inusual [1]. Durante cuatro años de la última década del siglo XX (1990, 1995, 1997 y 1998) la temperatura media anual en el hemisferio norte alcanzó los niveles más altos en el último milenio [1]. Esto ha propiciado a buscar alternativas para mantener un confort térmico en los espacios cerrados en donde normalmente las personas permanecen mucho tiempo.

Si bien la climatización en espacios pequeños no suele presentar grandes problemas para lograr confort térmico, para los espacios grandes sí. Esto porque dependiendo de las formas de espacio

cerrado, suelen presentarse islas de calor que evitan tener un enfriamiento uniforme en todas las zonas. Es común que se solucione esta situación instalando climas de mayor potencia, lo que implica que se eleven los: costos y el consumo de energía. Sin embargo, no se toma en cuenta la mala distribución del aire frío en esos espacios cerrados, donde se tienen zonas con un exceso de enfriamiento y otras donde hasta se presenta la sensación de calor.

La distribución del aire se puede mejorar usando el esquema presentado en la figura 1, donde se observa la sección denominada "Parametrización" en la cual en un Clúster se programa un modelo matemático del espacio cerrado, basado en el Método de Elemento Finito, que permite analizar la termodinámica del aire y determinar el tiempo de encendido y apagado de los aires acondicionados. Los parámetros requeridos en el de modelo matemático se obtienen de un sistema adquisición de datos, indicado como Sensado en la figura 1.

Figura 1 Macroproyecto de sistema de control de temperatura en grandes espacios con manejo adecuado del flujo de aire y temperatura mediante monitoreo y recalibración en tiempo real.

En la figura 2, se observan 4 módulos que permitirán en un futuro realizar el análisis de la dinámica térmica del aire.

Figura 2 Distribución de módulos de sensado en espacio cerrado

Por lo anterior se observa la necesidad de contar con un sistema de sensado y monitoreo de temperaturas, el cual es el objetivo del desarrollo presentado en este artículo. El sistema de sensado cuenta con tres partes:

- Módulo de sensado. Se basa en una tarjeta ESP32, que tiene un microcontrolador con WiFi integrado, de bajo costo y flexible para el desarrollo de sistemas de baja potencia [2]. Este sistema embebido se encarga de capturar la temperatura por medio de un sensor DHT11 que es de bajo costo y garantiza una alta fiabilidad y estabilidad a largo plazo [3]. El ESP32 es alimentado con una pequeña fuente de 5V la cual es conectada directamente a la línea general

de alimentación del lugar. Esto debido a que se cuentan con suficientes conectores para los módulos a utilizar.

- Una red de interconexión inalámbrica. Esta se forma con 4 módulos de sensado, cuya ubicación se observa en la figura 1 y el servidor local (Raspberry Pi).
- El servidor local. Este se implementó en una Raspberry pi, que por medio de protocolo TCP-IP transmite los datos recolectados en tiempo real a otro servidor remoto (clúster) donde se analizarán en tiempo real.

Estado del arte

En esta sección se analizan trabajos publicados anteriormente y que tienen alguna relación con el presente trabajo. Se observa entre otras cosas los dispositivos utilizados en estos trabajos que permitieron seleccionar el más adecuado para el sistema de adquisición de datos desarrollado.

Importancia de sistemas embebidos con conexión inalámbrica de bajo costo.

En [4], se hace uso de la placa Intel Galileo, la cual, es la primera de una gama de placas de desarrollo compatibles con Arduino basadas en arquitecturas Intel. Este sistema embebido de desarrollo ejecuta un sistema operativo Linux libre que contiene las librerías de software Arduino, lo que ofrece una mayor escalabilidad, por lo que se usa en domótica y proyectos que requieran un bajo costo.

En cuanto al proyecto que se presenta en este artículo la desventaja de usar este dispositivo es que, a pesar de ser económico, ya existen otras opciones en el mercado todavía más económicas y que ya incluyen WiFi. En [5], hacen uso de la tarjeta Arduino Pro Mini que les permite trabajar con niveles de voltaje bajos de 5V a 12V, lo que ayuda a energizar el módulo con una batería y hacerlo inalámbrico. Otra característica para hacer uso de esa tarjeta es que tiene al menos un puerto de comunicación serial, que les posibilita establecer comunicación con el dispositivo de comunicación inalámbrica. Para lograr esta comunicación inalámbrica se requiere de un elemento extra, llamado Xbee Pro 900HP, por lo que incrementa el costo de su módulo.

El ESP8266, es un sistema embebido de bajo costo, que trae incluido GPIO's, I2C, UART, ADC, PWM y WiFi, para una rápida creación de prototipos y sus aplicaciones pueden ser desarrolladas a través de Arduino IDE o ESPlorer basado en Lua [6]. En [7], hacen uso de este sistema de desarrollo, ya que tiene una conexión fácil, segura y confiable a internet vía WiFi. En [8], hicieron uso del ESP8266 porque es pequeño y eso les permitió integrarlo adecuadamente a su proyecto. Además de que, al necesitar una comunicación con la plataforma Thingspeak para el envío de datos vía WiFi, les resultaba más económico adquirir esta tarjeta que comprar un Arduino Uno y además un WiFi Shield para Arduino.

Después de observar costos y necesidades del proyecto a realizar en este artículo, se llegó a la conclusión de hacer uso del ESP32, que es una versión mejorada del ESP8266.

Este sistema embebido incorpora tecnología bluetooth y WiFi y por sus pequeñas dimensiones es ideal para interconectarse con otros dispositivos. A pesar de ser dispositivos de bajo consumo energético y de bajo costo, su sistema de comunicaciones inalámbricas está cuidado de manera especial ya que cuenta con amplificador de potencia, amplificador receptor de bajo ruido, filtros y módulos de administración de energía que permiten reducir el consumo de este cuando se está usando [9].

Sensores de temperatura.

En [10], se usaron 2 sensores de temperatura LM35, los cuales registran un equivalente de tensión de la temperatura en Celsius, es decir, por cada grado centígrado se obtienen 10mV. El LM35 es un dispositivo económico y con buen rango de temperatura (-55 °C hasta 150 °C), sin embargo, su salida es analógica y por la tarjeta a utilizar en el proyecto de este trabajo es más sencillo el uso de un sensor de temperatura con salida digital.

Para [4], un LM335 fue el sensor que les permitió recoger el valor de la temperatura actual de la vivienda en donde se implementó su trabajo, este sensor tiene una tensión de salida linealmente

proporcional a temperatura en °K, por lo que tuvieron que realizar una conversión en su microcontrolador. Actualmente el LM335 no es tan usado en proyectos, ya que, hay otros sensores que ya proporcionan el valor de la temperatura en °C sin tener que realizar conversiones.

En [5], se utilizó el sensor DS18B20 por su principal característica de bajo consumo de energía, además que el rango de temperatura (-55°C a +125°C) corresponde al necesario para la aplicación, y también por la precisión y resolución que posee este sensor. Este al contar con salida digital, tiene diferentes tipos de resolución y esto permite que se pueda trabajar con valores distintos de variación mínima entre dos temperaturas medidas. Como se puede observar, este es un sensor adecuado que va en un rango de -55°C a +125°C, además de ser resistente al agua; sin embargo, a pesar de tener buenas características su precio es un poco más elevado que otros sensores en el mercado, por lo que no es la opción más conveniente para este proyecto.

Mediante el análisis de la información investigada se llegó a la conclusión que el sensor más adecuado para este proyecto es el DHT11 que tiene un rango de medición de temperatura de 0°C a 50°C, lo cual contempla el rango de temperaturas esperadas. Este sensor proporciona su medición en forma digital lo que facilita su lectura por el ESP32, además que su estructura física se adapta al entorno y proporciona un valor muy preciso de temperatura [3].

Redes para sensores y middleware.

Las redes de sensores inalámbricos o Wireless Sensor Network (WSN), por sus siglas en inglés, permiten registrar a través de sensores las variables físicas de un lugar, ambiente o proceso en planta. Las aplicaciones que hacen uso de esta tecnología interconectan sensores, que, a su vez, son enlazados a un nodo en el que reposa la información sensada; no obstante, a pesar de contar con recursos limitados, los datos que se obtienen son veraces y confiables [10].

En [10], hacen uso de Zigbee, el cual es un estándar basado en comunicación inalámbrica y en el estándar IEEE 802.15.4. Las cualidades de este estándar es que es de bajo costo, baja transferencia de datos, velocidad rápida de transmisión y fácil implementación. En [5] mencionan que la tecnología Zigbee permite establecer redes inalámbricas en las cuales se puede realizar monitorización y control mediante estándares seguros y de bajo consumo de energía.

En [11] usan la tecnología LoRa, en donde mencionan que su protocolo es capaz de enviar pequeños paquetes de datos a largas distancias con un mínimo consumo de energía. Sin embargo, se utiliza comunicación por radio frecuencia, lo que en el caso del proyecto que se presenta en este artículo implicaría un dispositivo receptor de RF adicional en el servidor local. Dado que el servidor local es una Raspberry que se comunica de forma inalámbrica por WiFi, resulta factible usar un embebido que ya cuente con WiFi integrado.

En el trabajo presentado en [7], se hace uso del ESP8266, el cual, ya cuenta con WiFi integrado en la tarjeta, fue conveniente hacer uso de los protocolos MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) y HTTP's (Hypertext Transfer Protocol Secure), los cuales permitieron conectar objetos vía internet para la transmisión de información.

MQTT funciona sobre TCP y asegura la entrega de mensajes desde el nodo al servidor. Al ser este un protocolo de intercambio de información orientado a mensajes, es ideal para los nodos de IoT que tienen capacidades y recursos limitados [6].

En la tabla 1 se realiza una comparación de los tres tipos de tecnologías que se mencionan.

Red inalámbrica	Costo	Consumo de energía	Alcance (distancia)	Tipo de transmisión
Zigbee	\$540	30mA	20 m	Ondas de Radio
LORA	\$756	4.2mA	15 km	Radio frecuencia
ESP32	\$140	60mA	100m	Wifi

Tabla 1 Comparación de redes inalámbricas

Metodología

Se siguió la metodología que se describe en el diagrama a bloques que se observa en la figura 3. En el diagrama se observan los pasos a seguir en cuadros de color azul y los elementos utilizados en cada uno en cuadros blancos.

Figura 3 Diagrama a bloques de la metodología

Determinar dispositivos a utilizar

Como se observó en el estado del arte se consideró el ESP32 como la mejor opción. El sistema embebido cuenta con WiFi integrado que permite la comunicación cliente-servidor con la Raspberry Pi 3 que funciona como servidor local. Como sensor de temperatura se seleccionó un DHT11 que es económico y tiene el rango de temperatura necesario y se facilita su interconexión con el ESP32.

Diseño de módulo de sensado

Para el diseño del módulo de sensado se realizó la programación del ESP32 por medio del IDE de Arduino, en donde, se programa la obtención de la variable de temperatura con un periodo de muestreo 3 segundos.

La programación para la obtención de la temperatura por medio del DHT11 es muy simple y se llevó a cabo mediante los siguientes pasos:

- Llamado de la librería del DHT11.
- Asignación del pin en donde se conecta el sensor.
- Declaración de la variable en donde se obtiene el dato.
- Lectura por medio del comando `dht.readTemperature()`.

El ensamblado del módulo de sensado se puede observar en la figura 4.

Figura 4 Módulo de sensado

Integración de elementos

En este paso, se realizó la integración de los elementos de manera inalámbrica. El módulo de sensado se aisló en una caja para su protección e instalación en las zonas a monitorear. El sensor DHT11 quedó por afuera de la caja para que la lectura de la temperatura sea más exacta.

Diseño del servidor

La programación del servidor se realizó en lenguaje Java, donde, por medio del protocolo web http, recibe y almacena los datos provenientes del módulo de sensado. En la figura 5 se puede observar la arquitectura del sistema de cómputo distribuido.

Figura 5 Arquitectura de sistema de cómputo distribuido

El diagrama muestra los módulos de software tanto de proceso que se encuentra ubicado en un clúster (servidor remoto), como de transferencia que se implementó en una Raspberry pi (servidor local) en interacción a través de sus componentes. Ambos módulos comparten elementos comunes como una clase iniciadora del programa, un sistema de configuración y sistema de registro de eventos como mensajes o errores producidos por el programa. También cada módulo cuenta con un procesador de muestras, que cumplen con distintas funciones. Por un lado, el procesador de muestras en el servidor local, tiene la función de recibir las muestras, almacenarlas y liberarlas periódicamente. El procesador de muestras en el servidor remoto recibe un conjunto de muestras en formato JSON enviadas desde el módulo de transferencia. Esta información es traducida por un analizador JSON y luego es enviada a un objeto de software que se encarga de procesar la información.

Resultados y discusión

La finalidad de este proyecto fue realizar un prototipo de sistema de adquisición de datos de temperatura que permita enviarla a un servidor local, que a su vez transmite los datos a otro servidor remoto. Estos datos serán procesados y almacenados posteriormente en un programa que tiene un algoritmo matemático basado en el método de elemento finito.

Para verificar el funcionamiento adecuado de este prototipo se realizaron las siguientes pruebas:

1 Prueba de funcionamiento de módulo

Al ensamblar los elementos fue necesario realizar pruebas del módulo conectado directamente a la laptop. En la figura 6 se observa el módulo ensamblado.

Figura 6 Módulo de sensado ensamblado

2 Muestreo de temperatura cada 3 segundos en el ESP32

Se realizó esta prueba para verificar que la temperatura que llegaba al ESP32 era correcta tomando como referencia un termómetro infrarrojo en donde hay de error de 0.47%. También se verificó que se tomaran muestras cada 3 segundos usando un cronómetro.

3 Prueba de conexión entre el módulo de sensado y el servidor local

Este prototipo cuenta con una interfaz visual sencilla para pruebas en donde se pueden observar la transmisión de diferentes variables que llegan al servidor remoto.

La figura 7 muestra la interfaz que permite visualizar los siguientes datos enviados del ESP32 al clúster simulado inicialmente en una laptop:

- **rsi.** Dato que indica la intensidad de la conexión WiFi, entre más cercano a cero es mayor la intensidad. El mínimo que se obtuvo en esta variable fue de -46 y el máximo de -89.
- **direccion.** Dato que indica la dirección del aire, en esta fase del proyecto no se cuenta con el sensor correspondiente por lo que su valor siempre es norte, sin embargo, se dejó habilitado el programa para que cuando se tenga únicamente se hagan cambios en el ESP32.
- **temperatura.** Dato que indica la temperatura adquirida mediante el sensor DHT11. El valor mínimo que se obtuvo en las pruebas fue de 29.10 y el máximo de 32.60.
- **mac.** Dato que ayuda a identificar los módulos de sensado, en este caso únicamente se tiene una dirección mac porque solo se está realizando la prueba con un módulo. Ya implementado se tendrán 4 direcciones mac que son de los módulos que se muestran en la figura 2.
- **velocidad.** Dato que indica la velocidad del aire, en esta fase del proyecto no se cuenta con el sensor correspondiente por lo que su valor siempre es 25.50 en revoluciones por minuto, sin embargo, se dejó habilitado el programa para que cuando se tenga únicamente se hagan cambios en el ESP32.


```
Windows PowerShell
Procesando datos de la petición
Contenido de la petición:
{
  marca_tiempo : 1623172645315,
  {rsi:-46 direccion:norte temperatura:29.10 mac:84:CC:A8:F5:2C velocidad:25.50}
}
Procesando datos de la petición
Contenido de la petición:
{
  marca_tiempo : 1623172650336
}
Procesando datos de la petición
Contenido de la petición:
{
  marca_tiempo : 1623172655361,
  {rsi:-43 direccion:norte temperatura:29.10 mac:84:CC:A8:F5:2C velocidad:25.50}
}
Procesando datos de la petición
Contenido de la petición:
{
  marca_tiempo : 1623172660394
}
Procesando datos de la petición
Contenido de la petición:
{
  marca_tiempo : 1623172665414
}
Procesando datos de la petición
Contenido de la petición:
{
  marca_tiempo : 1623172670435,
  {rsi:-52 direccion:norte temperatura:29.00 mac:84:CC:A8:F5:2C velocidad:25.50}
}
```

Figura 7 Interfaz de visualización de pruebas en servidor remoto

En la siguiente fase del macroproyecto, los datos recibidos en el servidor local se envían, vía internet, al servidor remoto que los utilizará para alimentar al modelo matemático que permita analizar la termodinámica del aire. Hasta el momento se ha verificado este envío de información usando temporalmente una laptop en lugar del clúster, obteniendo resultados satisfactorios.

4 Pruebas de distancia e integridad de la información.

Estas pruebas se realizaron para obtener un dato que se considera importante para la confiabilidad en la comunicación. Es importante, porque se tiene la necesidad de colocar varios módulos en diferentes lugares del espacio para poder realizar correctamente el monitoreo en tiempo real. Estos módulos quedan alejados del servidor local con el cual se comunican vía WiFi, por lo tanto, se necesita tener una buena conexión WiFi entre ellos. Se realizaron pruebas en línea recta y al aire libre y se comprobó que sigue habiendo transmisión de datos entre el ESP32 y el servidor local en una distancia de hasta 96.63 metros, con una intensidad de conexión de -89 RSSI.

5 Conexión entre ESP32 y Raspberry Pi en espacio cerrado.

En un espacio cerrado se colocó el ESP32 y a más de 50 metros teniendo como obstáculo una pared se puso la Raspberry Pi, esto con el fin de comprobar que se mantuviera la conexión entre ellos y se siguieran transmitiendo los datos.

Trabajo a futuro

Se tiene considerado adquirir otras variables como la dirección y la velocidad del aire, que también servirían para realizar una mejor recalibración de los datos de control de los aires acondicionados en las áreas de estudio.

Conclusiones

A partir de los resultados logrados se obtuvieron las siguientes conclusiones: 1) Se lograron obtener los datos de la temperatura cada 3 segundos verificando sus valores; 2) El módulo se comunicó satisfactoriamente con la Raspberry pi y su conexión se mantuvo hasta los 96.63 metros al aire libre y más 50 metros en espacio cerrado y con muros; 3) El alcance de este trabajo concluye en el envío de datos de la Raspberry Pi al servidor remoto, en donde se pudo comprobar en la interfaz visual que los datos llegaban de forma correcta y en el tiempo requerido; 4) Se logró que cada módulo tuviera un bajo costo, lo que permite que si se llegan a requerir más módulos en un espacio esto sea accesible. Es importante mencionar que un ESP32 es mucho más económico que otros sistemas embebidos que también usan otras tecnologías de conexión inalámbrica y que aumentan su costo como es el caso de LoRa, el cual presenta una excelente conexión a larga distancia y tiene un bajo consumo de energía, sin embargo, su precio es más elevado. Además, que al contar con una Raspberry pi que se conecta vía WiFi, lo más conveniente era usar un sistema embebido que disponga de la misma tecnología; 5) El módulo es poco invasivo en el espacio cerrado; 6) La comunicación remota inalámbrica fue posible gracias al componente de software desarrollado en la Raspberry Pi en lenguaje Java, el cual recopiló los datos tomados de los diferentes módulos de sensado y los empaquetó en un archivo para enviarlos mediante el protocolo HTTP a un servidor remoto.

Agradecimientos

Los autores agradecen al Tecnológico Nacional de México y a Conacyt por el apoyo brindado para el desarrollo de este trabajo.

Referencias

- [1] González Elizondo, Martha y Jurado Ybarra, Enrique y González Elizondo, Socorro y Aguirre Calderón, Óscar Alberto y Jiménez Pérez, Javier y Návar Cháidez, José de Jesús (2003) Cambio climático mundial: origen y consecuencias. Ciencia UANL, 6 (3). ISSN 1405-9177
- [2] V. Thirupathi, K. Sagar (2018) Implementation of Home Automation System using MQTT Protocol and ESP32. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT). ISSN: 2249 – 8958
- [3] Deeksha Srivastava, Awanish Kesarwani, Shivani Dubey (2018). Measurement of Temperature and Humidity by using Arduino Tool and DHT11. International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET). ISSN: 2395-0056
- [4] Andrés Vieira, Xiosney Blanco, Demóstenes Quijadas (2018). Sistema domótico para control de temperatura e iluminación de un apartamento para lesionados medulares (parapléjicos). Revista Tekhné. ISSN: 1316-3930.
- [5] Cevallos, M., & Chugá, M. (2019). Diseño e implementación de un prototipo de monitoreo inalámbrico de temperatura, energía y módulo de entradas/salidas con almacenamiento en la nube para la empresa Gentec S.A. Quito. Tesis Escuela Politécnica Nacional Republica de Ecuador.
- [6] Kodali, R. K., & Soratkal, S. (2016). MQTT based Home Automation System Using. IEEE Region 10 Humanitarian Technology Conference, 1, 5.

- [7] Angie Banesa Baquero Soto, Diana Sofía Ballesteros Coral, Pedro Antonio Aya Parra, Óscar Julián Perdomo Charry, Hernán Alfredo Muñoz Bernal, Daniel Alejandro Quiroga Torres, Jefferson Sarmiento Rojas (2019). Sistema basado en el internet de las cosas (IoT) para la monitorización en tiempo real de variables de temperatura y humedad en un equipo de refrigeración del área de farmacia de un hospital de cuarto nivel. Encuentro internacional de educación en Ingeniería ACOFI
- [8] Luis Botia, D. J., Patiño, R., Ospina, E., & Aristizabal, J. (2016). Implementación de un sistema domótico basado en una plataforma de internet de las cosas. Medellín: Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática.
- [9] Ikiss, J. (2020). Sistema de adquisición de datos con ESP32. Trabajo final de grado. Barcelona: Universidad Politécnica de Catalunya Barcelona.
- [10] Comas González, Z., Simancas García, J., Vélez Zapata, J., Bernal Rueda, V., & Percia Vásquez, I. (2018). Redes de sensores inalámbricos para la monitorización de sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado. Revista Espacios.
- [11] Vera Medina, L. A., Zavala Soledispa, B. E. (2018). Diseño de una red LPWAN basada en tecnología LoRa para las estaciones hidrometeorológicas. Informe de proyecto para obtención de título. Escuela Superior Politécnica Del Litoral